

КЎЛ – АЛЛЮВИАЛ ЁТҚИЗИҚЛАР УСТИДА ШАКЛЛАНГАН ЎТЛОҚИ САЗ
ТУПРОҚЛАРИДА ЦИКЛИК ЭЛЕМЕНТЛАР ВА ПЕДОГЕОКИМЁВИЙ
БАРЬЕРЛАР.

¹Юлдашев Гулом, ²Мамажонов Иномжон Норалиевич

¹к.х/ф.д.,проф, ²Докторант ORCID ID <https://orcid.org/0009-0007-9899-4726>

¹gulyam48@gmail.com, ²inomjonmamajonov77@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935412>

Аннотация. Ушбу мақолада геохимёвий барьерларда циклик кимёвий элементларнинг миграцияси ва аккумуляцияси яланиши кенг ёритиб берилган. Геохимёвий барьерларда элементларнинг ҳаракати қисқа масофада жиддий ўзгариши ва уларнинг миграция жадалиги қисқа масофада кескин камаяиши, натижада элемент ёки элементлар гуруҳи нисбий ҳаракатсиз ҳолатга ўтиб чўкиб қолиши жараёнлари ҳамда адсорбцияланиши, ва концентрацияланиши оқибатида бошқа майдонлар, майдончалар, қатламларга нисбатан ортиши каби қатор жараёнлар келтирилган.

Хусусан кўл-аллювиал ётқизиқлар устида тупроқ қатламида шакланган метаморфик қатламли ўтлоқи саз тупроқларда юза бугланувчи, карбонат-гипсли икки томонлама барьерларга ажратилиши ёритиб берилган.

Калим сўзлар: барьерлар, геохимёвий, ландшафт, адсорбция, миграция, аккумуляция, концентрация, систематика, лессиважли, техноген, аллювиал, кларк, гуматогенез, транс-эллювиал, опалогенез, кремнезем, оналик жинслари.

Abstract. This article discusses in detail the migration and accumulation of cyclic chemical elements in geochemical barriers. A number of processes occur in geochemical barriers, such as a significant change in the movement of elements at a short distance and a sharp decrease in the speed of their migration at a short distance, as a result of which an element or group of elements enters a state of relative immobility, as well as a number of processes, such as concentration compared to other areas and soil horizons due to adsorption and accumulation.

In particular, a metamorphic horizon was identified in meadow-saz soils formed on lacustrine-alluvial deposits. Geochemical barriers are classified into a number of types: carbonate-gypsum, evaporation, and oxidation.

Keywords: barrier, geochemical, landscape, adsorption, migration, accumulation, concentration, systematics, leaching, technogenic, alluvial, Clark, humatogenesis, transeluvial, opalogenesis, silica, source rocks.

Аннотация. В данной статье подробно обсуждается миграция и накопление циклических химических элементов в геохимических барьерах. В геохимических барьерах происходит ряд процессов, таких как существенное изменение движения элементов на близком расстоянии и резкое снижение скорости их миграции на коротком расстоянии, в результате чего элемент или группа элементов переходит в состояние относительной неподвижности, а также ряд процессов, таких как концентрирование по сравнению с другими участками, и горизонтами почв за счет адсорбции и аккумуляции.

В частности, выделен метаморфический горизонт в лугово-сазовых почв, сформировавшихся на озерно-аллювиальных отложениях. Выделены на ряд геохимические барьеры: карбонатно-гипсовые, испарительные, окислительные.

Ключевые слова: барьер, геохимический, ландшафт, адсорбция, миграция, аккумуляция, концентрация, систематика, выщелачивание, техногенный, аллювиальный, Кларк, гуматогенез, трансэллювиальный, опалогенез, кремнезем, материнские породы.

Геохимий барьерлар кимевий элементларнинг миграцияси ва аккумуляциясида асосий тушунчалардан бири ҳисобланади. Геохимий барьерларда элементларнинг ҳаракати қисқа масофада жиддий ўзгаради, аниқроғи уларнинг миграция жадаллиги қисқа масофада кескин камаяди, натижада элемент ёки элементлар гуруҳи нисбий ҳаракатсиз ҳолатга ўтиб чўкиб қолади, адсорбцияланади, ва концентрацияси бошқа майдонлар, майдончалар, қатламларга нисбатан ошади.

Геохимий барьерлар ландшафтларда кенг тарқалган. Одатдаги шароитда барьерларда элементлар аномал концентрацияларда тўпланишлари мумкин. Бу ҳолат барьер типиде, элемент хоссалари, тупроқдаги рН ва бошқалар билан боғлиқ.

Барьерларни геохимий систематикаси негизида уларнинг, яъни элементларни миграция типлари ётади [1,2,3]. Перельман миграция типларини мураккаблигига қараб тўртта типга ажратади. Бу типлар чўл минтақа тупроқ шароитида ҳам ўз ўрнига ега.

1. Механик барьерлар - энг содда миграция бўлиб, механик миграция интенсивлиги паст участкаларга тўғри келади. Бунда одатдаги шароитда лессиважли маҳсулотларининг тўпланиши, қолмақ ва бошқалар ётади. Бунда оқимдаги заррачалар ўлчами ва ғовақликлардаги капилляр найчалар диаметри, ҳамда табиий тўсиқлар, яъни метаморфик қатламларни аҳамияти катта бўлади.

2. Физик-химий барьерлар физик-химий миграция жараёнини кескин сусайган участкаларида содир бўлади. Физик-химий барьерлар ҳарорат кескин пасайган, оксидланиш ва қайтариш жараёнлари тез-тез ўзгарадиган, ишқорий, нордон муҳитларда содир бўлади. Бунинг натижасида кўпинча ўзгарувчан валентликка эга бўлган элементлар: Fe, C, Mn, Mo, Cr ва бошқалар аккумуляцияланади.

3. Биогеохимий барьерлар - биоген миграция интенсивлиги пасайган участкалар, ўсимликлар таналарида шаклланади. Бундай шароитда кўмир конлари, торф, кўпчилик кимевий элементларни негизли тўпланиши содир бўлади. Масалан скелетда Ca, P₂O₅, Sr, K, Na, Si, F ва бошқалар тўпланниши мумкин.

4. Техноген барьерлар - моддалар, элементларни техноген миграцияси сусайган майдонларда содир бўлади. Бунда моддалар бир майдондан бошқа жойларга олиб чиқиб кетилади, натижада тўпланади.

Албатта барча типдаги барьерлар кимевий элементларни миграция, аккумуляциясини бошқаришда катта аҳамият касб этади. Лекин тупроқ-геохимий шароитга боғлиқ равишда у ёки бу типдаги барьер устунлик қилади. Мисол учун кўл-аллювиал ётқиқлар устида, чўл минтақада ҳосил бўлган суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларда, қатор макро - микроэлементлар арид минтақада фаол ҳисобланади. Бу ҳолат нейтрал ва кучсиз ишқорий муҳитдаги кучсиз ҳаракатга эга бўлган ва рН 7-7,5 бўлган сизот сувларида ҳам содир бўлади.

Ўрганилган сизот сувлари шу гуруҳга тўғри келади ва бундай гидрохимий шароитда хусусан минерализация даражаси 3-6,5 г/л бўлган тақдирдаги сувларда молибден, мышьяк, сурьма, гафний ва бошқа микроэлементлар серҳаракат бўлади. Бундай ҳолатда оксидланиш ва қайтарилиш жараёнида Fe, Mn, Co, Cr ва бошқаларнинг миграцион ҳаракатлари алоҳида аҳамият касб этади. Ер юзасидан чуқур бўлмаган шароитдаги сизот сувлари тупроқни шаклланишида иштироки катта, ҳатто уни трансформацияси ва эволюциясида етакчилик қилиши мумкин.

Бу сувлар иштирокида албатта бошқа омиллар билан бирга кислородли барьерларда Fe, Mn, Co ва бошқалар; кайтарувчи водород сульфидли барьерларда Fe, V, Co, Ni, Cu, Zn ва бошқалар; ишқорли барьерларда Sr, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Cu; буғланувчи барьерларда Li, Fe, Zn, V, Sr, Mo каби; адсорбцион барьерларда Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo ва бошқа микроэлементлар ўзларининг геохимёвий хоссаларига мос равишда аккумуляцияланади. Юзали, яъни устки-остки барьерлар ҳамда сизот суви билан тупроқ ости контакт чегарасидаги буғланувчи барьерларни куйидагича ажратиш мумкин.

Келтирилган барьерлар: А – юза, яъни буғланувчи барьерлар.

CaS - карбонат-гипсли барьерлар

T-э - транс-эллювиал қатлам-яъни транзит зона

A₁-контакт зонадаги буғланувчи барьерлар.

Сизот сувлари

Ушбу тупроқларни, хусусан метаморфик қатламли тупроқларнинг педогеоимёвий барьерларида тегишли элементлар гуруҳи аккумуляцияланади. Жумладан буғланувчи ёки оксидланувчи барьер деб номланган А гуруҳдаги барьерда циклик кимёвий элементлар кларк концентрациясига мувофиқ кетма-кетликда куйидагига концентрацияланади.

$$\frac{Sb}{7,80} > \frac{Cd}{6,69} > \frac{Hf}{3,80} > \frac{B}{3,74} > \frac{Cr}{3,25} > \frac{Mo}{2,15} > \frac{Ni}{1,98} \quad KK:$$

Қолган элементлар яъни Sr, Ba, Zn, Mn, Co, As деярли концентрацияланмайди. Карбонат-гипсли, яни CaS икки юзли барьерларда эса

$$KK: \frac{Sb}{24,2} > \frac{Cd}{7,54} > \frac{B}{6,54} > \frac{Hf}{4,80} > \frac{Ni}{3,45} > \frac{Sr}{2,69} > \frac{Ba}{2,48} > \frac{Mo}{2,40} > \frac{Zn}{1,11}$$

кўринишида концентрацияланади.

A₁ - яъни сизот сувлари чегарасидаги буғланувчи барьерларда эса

$$KK: \frac{B}{11,25} > \frac{Sb}{9,6} > \frac{Mo}{6,30} > \frac{Hf}{3,50} > \frac{Cd}{3,15} > \frac{Ni}{2,59} > \frac{Zn}{1,42} > \frac{Sr}{1,12} > \frac{As}{1,06}$$

даражаларида аккумуляцияланади. Ушбу барьерлардаги кимёвий элементларнинг аккумуляция даражасига кларк концентрацияларда қарайдиган бўлсак, жиддий фарқларни кўриш қийин эмас.

Лекин умумий ҳолатда контакт зонадаги A₁ буғланувчи барьерда аккумуляцияланган бир қатор элементлар миқдор жиҳатидан А - яъни буғланувчи,

оксидловчи барьердаги микдорлари билан яқин келади. Аммо умумий ҳолатда A_1 - даги элементлар микдори физик-кимёвий барьер таркибига кирувчи жараёнларда элементлар ва моддалар аккумуляцияси содир бўлади.

Шуни қайд этиш керакки, гумид минтақа учун Глазовская ва бошқалар[4,5,6] ўз ўрнида қуйидаги жараёнларни айтиб ўтган улардан айримлари бизнинг шароитга мос келади.

1. Гуматогенез - бунга замонавий ва кўмилган гумус тўғри келади, бундай шароитда C, O, H, N, қисман Ca, Mg, Zn лар мураккаб органико-минерал моддаларни шакллантирилиши ҳисобига аккумуляциялари, гумусли, оксидланувчи устки барьерларга тўғри келади. Бу ҳолат чўл минтақа кам гумусли тупроқларда жуда паст намоён бўлади.

2. Опалогенез - ўсимликлар биолитлари - аморф кремнезем бу ҳолат бизнинг тадқиқотларда ўз ўрнини топган, шу боис метаморфик қатлам бошқа жараёнлар билан биргаликдаги эффект опал, халцедонларини клейли роли ҳисобига ҳосил бўлган.

3. Оксидогенез - кўл ва ботқоқларда содир бўладиган жараёнлар натижада Al, Fe, Mn, Cr, Co, Mo, Si ва бошқаларни оксидлари, гидроксидлари юқорида қайд этган метаморфик қатламда аккумуляцияланади.

4. Глеогенез - бунда Fe, Mn, Co, Al ларнинг оксид ва гидроксидлари глейларни вужудга келтиради, ўзлари тўпланади.

5. Кальцитогенез - бу жаарёнда Ca, Mg, Fe, Sr, Zn ва бошқаларни карбонатлари, гидрокарбонатлари конкрециялари ҳосил бўлади, аккумуляцияланади. Бу жараёнда $(Fe_3)(PO_3)_2$, $AlPO_4$, $FePO_4$ лар ҳам ҳосил бўлади. Шу боис бу жараёнга янгича ном берадиган бўлсак кальцито-фосфатогенез десак ҳам бўлади.

6. Галогенез - бу жараёнда гипс, карбонатлар, хлоридлар, сульфатлар каби тузлар ҳосил бўлади. Шу боис тупроқлар ва уларнинг қатламлари шўрланади. Бу борада олдинги ишларда маълумотлар келтирилган эди.

7. Сульфидогенез - бунинг натижасида тупроқда сульфидлар, хусусан ўрганилган тупроқларни метаморфик қатлами устида H_2S ҳосил бўлишини келтириш кифоя. Сульфидлар ҳосил бўлган барьерларда оғир металлларни сульфидлари ҳам аккумуляцияланиши мумкин, шу боис айрим элементлар Fe, Al, Zn лар кўпайган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб тупроқдаги, хусусан кўл-аллювиал ётқизиқлар устида шаклланган метаморфик қатламли ўтлоқи саз тупроқларида юза буғланувчи, карбонат-гипсли икки томонлама барьерлар ажралиб туради. Бунинг сабаби бу барьерга доимий равишда минераллашган сизот сувлари билан айрим элементларни оқими таъминланиб турилади ҳамда минераллашган сизот сувлар таъсирида гидронураш жараёнлари нисбатан юқорилиги билан ифодаланади.

A_1 барьерда айрим элементларни бироз камлигини сабабларидан бири бу ердаги ўсимлик қоплами, яъни буғдой томонидан сингдирилиши бўлса, иккинчи томондан ушбу қатлам антропоген босим остида, яъни гектарига 20 т/га органик ўғит таъсирида, демак органик ўғит, минерал ўғитлар таъсирида ўрганилган элементларни бу барьерларида концентрациялашуви содир бўлади.

Қолаверса, дарё суви таркибидаги қалқиндилар ҳам бу соҳага ўз ҳиссасини қўшади. Ювилиб кета олмайди, чунки карбонат-гипсли (CaS) икки юзли барьер 0-20 см чуқурликда. Бу қатлам ўзининг қатор салбий хусусиятлари билан ажралиб туради. Улардан бири сув ва ҳаво ўтказувчанлигини ёмонлиги бўлса, иккинчиси юқоридаги бобларда айтилган оксидланиш ва қайтарилиш жараёнини бу ерда кучлилиги, яъни кислород етишмаслиги, шу

боис бир қатор циклик элементларни A_1 барьердан миқдорий жиҳатдан жиддий фарқи сезилади.

Масалан, бор элементи ва сурьма (Sb) ни оладиган бўлсак, оксидловчи, яъни А гуруҳда барьерларда В 7,8 КК бўлган тақдирда CaS, яъни карбонат-гипсли икки томонлама барьерда 24,2 КК, контакт зонада A_1 барьерда 9,6 КК ни ташкил қилади. Бу каби ҳолатларни бошқа элементларда ҳам кўриш мумкин.

Деярли шунга яқин ҳолатлар лекин камайган кўринишларда метаморфик қатлами бузилган ва бузиб майдондан чиқариб ташланган варинатларда қайтарилади. Умумий ҳолатда метаморфик қатлам бузилгандан кейин, тупроқ оксидланиш ва қайтарилиш жараёнларини нисбатан яхшиланиши ҳисобига, хусусан Sb, Cr, Ba кабиларни нисбатан камайиши ҳисобига албатта бошқа омиллар билан бирга буғдой ҳосилдорлиги биринчи вариантга нисбатан кескин ошган.

Ўрганилган элементларнинг кўпчилиги парагенетик ўзаро яқин ҳисобланади. Масалан В- Sb - Мо - Cr лар жуфт-жуфт генетик элементлар, яъни улар деярли бирга миграцияланади, аккумуляцияланади. Шу боис ўрганилган тупроқларда очик, ёпик провинция ҳолатларини кўл-аллювиал ётқиқлар устида шаклланган суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларининг ҳайдов, яъни 0-20, 0-33 см қатламларида, ёпик яъни метаморфик қатламларида яққол кўринади.

Мисол учун Sb, Hf, В, Cr, Мо, Ni, Cd, Zn, Sr ларнинг юқори КК даги провинция ҳолатлари ушбу тупроқларда кузатилади. Бу провинциялар ўз навбатида ўсимлик ва ҳайвонот дунёсида ўз аксини топиши мумкин. Бунга сабаб ўсимлик дунёси ҳам ўзига хос индивидуалликка эга, шу боис ўзига керак элементни етарли миқдорда олади, провинция майдонларида ушбу элементларни баъзилари ҳосилдорликка ҳосил сифатига салбий таъсир қилади.

Шундай қилиб хулоса қиладиган бўлсак, метаморфик қатламларда кальциотогенез ва сульфидогенез каби жараёнлар ҳамда оксидогенез ҳисобига бошқа меъёрий, яъни ҳайдов қатламларига нисбатан бир қатор циклик элементлар, масалан сурьма 3,1 , бор 1,7 , никель 1,74 маротабагача кўп миқдорларда аккумуляцияланган. Лекин В, Mn, As ва бошқа элементларни миқдорлари ҳатто оналик жинсларида ҳам аномал миқдорларни ташкил қилади ва бу ҳолат тупроқ ҳосил бўлиши жараёнида ўзидан юқоридаги қатламларга ҳамда тегишли ўсимликларда шароитга қараб ўз аксини топади.

REFERENCES

1. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. 2-е изд. М. 1975 342 с.
2. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта М. Астерия -2000. 1999. 763 с.
3. Перельман А.И. Геохимия ландшафта М. 2009-784 с.
4. Перельман А.И. Геохимия М. 1989. 419 с.
5. Глазовская М.А. Методология и методика почвенных и ландшафтно-геохимических исследований. М. 1977.188 с.
6. Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: 1988. – 328 с.